

ABU RAYHON BERUNIYNING “ANIQ VA TABIIY FANLAR” RIVOJIGA QO‘SHGAN HISSALARI

¹Qo‘qonboyeva Shaxlo Rafikjonovna, ²Akramov Asrorjon Akbarjon o‘g‘li

¹Qo‘qon davlat pedagogika instituti dotsent, p.f.f.d (PhD), ²Qo‘qon davlat pedagogika instituti
Fizika va astronomiya yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169342>

Annotation. Ushbu maqolada Abu Rayhon Beruniyning “Aniq va tabiiy fanlar” dan xususan, fizika, astronomiya va geometriya fanlarining taraqqiy etishiga qo‘shgan hissalari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Aniq va tabiiy fanlar, fizika, astronomiya, geometriya, ilmiy meros, ilm-fan.

Аннотация. В данной статье рассказывается о вкладе Абу Райхана Беруни в развитие «Точных и естественных наук», особенно физики, астрономии и геометрии.

Ключевые слова: Точные и естественные науки, физика, астрономия, геометрия, научное наследие, наука.

Annotation. This article talks about Abu Rayhan Beruni's contributions to the development of "Exact and natural sciences", especially physics, astronomy and geometry.

Key words: Exact and natural sciences, physics, astronomy, geometry, scientific heritage, science.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga murojaatnomasida shunday degan edi. “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta‘lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g‘oyamizning asosiy ustunlari bo‘lib xizmat qilishi lozim”.

Shunday ekan Uchinchi renessans poydevorini barpo etishda, buyuk allomalarimiz singari o‘quvchilarda “Aniq va tabiiy fanlar” ni puxta egallash, ushbu fanlarni bir butun yaxlit holda o‘rganishdan iborat vazifa yotadi.

Avvalo, allomalarimizning “Aniq va tabiiy fanlar”ning taraqqiy etishiga xizmat qilgan ishlarini o‘rganish zaruriyati kelib chiqadi.

O‘rta asrlarda yashab ijod etgan olimlardan biri, Abu Rayhon Beruniy 973- yilning 4-sentabirida Xorazmning qadimiy Qiyot shahrida tug‘ilgan. Qiyot Amudaryoning o‘ng qirg‘og‘i hozirgi Beruniy shahrining o‘rnida bo‘lgan, yaqin vaqtlargacha Shobboz deb atalgan.

Beruniy (to‘liq ismi – Abu Rayhon Beruniy Muhammad ibn Ahmad- o‘rta asrning buyuk qomuschi olimi.

“Beruniy” forscha “Berun” (“Tashqari”) so‘zidan olingan va shahar tashqarisida tug‘ilgan yoki o‘sha yerda yashovchi degan manoni bildiradi. Abu Rayhon esa uning laqabi bo‘lib, fors tilida “Rayhonli kishi” degan ma‘noni anglagandi.

1004 yil bahorida Beruniy Xorazmga qaytdi. Bu yerda Beruniy matematika astronomiya, fizika, mineralogiya bilan shug‘ullandi. Beruniy taxminan 1005 yildan boshlab Xorazmning markazi Ko‘hna Urganchdagi ilmiy muassasa (“Aqademiya”) da Abu Ali Ibn Sino, faylasuf Abu Sahl Masahiy, Abu Nasr Ibn Iroq, mashhur hakim va tarjimon Abul Hammor va boshqa olimlar bilan birga 7 yil ilmiy tadqiqotchilik va rahbarlik lavozimlarida xizmat qilib, ilm ahllarining buyuk hurmatiga sazovor bo‘ladi.

1017 yil Mahmud G‘aznaviy Xorazmni bosib oldi va Beruniyning asar sifatida G‘aznaga olib kirdi.

Beruniyning qadimgi va o‘rta asrdagi Hindiston xalqlarining ma‘naviy hayotini o‘rganishga oid g‘oyat qimmatli asari bo‘lgan “Hindiston” nomli kitobi tarix fanining nodir hujjatlaridan biri ekanligini ta‘kidlab, akademik V.R. Rozen shunday deydi: “Bu yodgorlik shu xildagi asarlar ichida yagonadir va g‘arb hamda sharqning butun qadimiy va o‘rta asr ilmiy faoliyatida bunga teng keladigani yo‘q”.

Beruniy Xorazmda yashagan ilk davridayoq (22yoshigacha) Qiyot shahrida muhim kuzatishlar o‘tkazgan. U “Geodeziya” nomli asarida astronomik kuzatish uchun zarur bo‘lgan universal asboblarni yasaganligini, 990-991-yillarda Xorazm shahrining kengligi va yarim kunlik quyosh balandligini ko‘rsatadi. Ayrim tarixiy ma‘lumotlarga va Beruniyning o‘zi haqida “Geodeziya” asarida keltirilgan izohlariga asoslanib, tadqiqotchilar olimning ilmiy-ijodiy ishi o‘n olti yarim yoshidan boshlangan degan xulosa chiqaradi.

Sharqda birinchi bo‘lib Yer sharining nusxasi (globus) ni yaratdi, yulduzlar harakati shu jumladan, Yerning Quyosh atrofida aylanishini (geliosentrik sistema) haqidagi gipotezaning to‘g‘riligiga ishonch bildirdi. Bu gipotezaning to‘g‘riligi XVI asrdagina ulug‘ polyak astronomi Nikolay Kopernik tomonidan isbot qilinadi. Binobarin, bu haqiqatni Beruniy Nikolay Kopernikdan besh yuz yil ilgariyoq etirof etganligining o‘zi ham olimning o‘tkir aql va zehnga ega bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Beruniyning “Asari boqiya” nomli asarining ko‘p qismi astronomiya masalalariga bag‘ishlangan. Unda o‘tmishda halqlar tomonidan qo‘llanilgan yilnoma va kalendar sistemasi tasvirlanadi. Bu asar “Kun va tun nima ekanligi haqida so‘z”, “Oy va yillarning mohiyati” va “Oyning manzillari haqida so‘z” degan boblardan iborat. Shu bilan birga ushbu asarida geometrik progressiya hadlarning yig‘indisini topish usulini musollar bilan ko‘rsatgan.

Beruniyning “Munajjimlik san‘atidan boshlang‘ich tushunchalar” nomli asari ham astronomiyaga tegishli bo‘lib, u savol-javob shaklida tuzilgan darslikdir.

Olimning astronomiyaning masalalariga bag‘ishlangan eng muhim asari “Astronomiya va yulduzlar bo‘yicha masud qonuni” dir. Bu asar o‘n bitta kitobdan iborat bo‘lib, oy va planetalar harakati, harakatsiz yulduzlar, xronologik kalendar, tekislikdagi va sferik trigonometriya, matematik Geografiya kabi bo‘limlarni o‘z ichiga oldi. Umuman astronomiyadan 70 ta asar yozgan.

Beruniy “Hind rashiklari haqida kitob” degan asarida o‘rta asr arifmetikasida keng tarqalgan mashhur uchlamchi qoidani ko‘rib chiqadi va u besh, yetti va undan ortiq muqodrlarning hollari uchun uchlamchi qoidani umumlashtiruvchi qoidalarini bayon etdi va uni asosladi. Uning bu asari arifmetikaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.

Beruniy o‘z asridagi geometriyaning hamma sohalari (planimetriya, streometriya va nisbatlar nazariyasi)da nodir asarlar yaratgan. Masalan, “Munajjimlik san‘atida boshlang‘ich tushunchalar” degan asarida va Abu Ali Ibn Sino bilan bo‘lgan yozishmalarida geometriyaning asosiy tushunchalari haqida qimmatli fikrlar bergan.

“Doiraga ichki chizilgan siniq chiziq xossasi yordamida uning vatarini aniqlash” degan mashhur matematika risolasi geometriya va trigonometriyaning turli muammolariga bag‘ishlangan bo‘lib, bunda Arximed teoremlariga muhim isbotlar keltiriladi. Bir qancha masalalarini shu teoremlar yordamida yechilishi ko‘rsatiladi va o‘zining ko‘pgina taqiqotlarida shu teoremlariga suyanadi.

“Masud qonunlari” va “Hindiston” nomli asarlarida hisoblash geometriyasi bilan shug‘ullanib, doirada ichki chizilgan muntazam ko‘pburchak tomonlarini hisoblagan. Masalan,

ular orasida mungazam beshburchak, oltiburchak, sakkizburchak, to'qqizburchak va o'nburchaklardan har birining tomonini doira radius orqali hisoblagan hamda π sonining yettita o'nli raqamigacha bo'lgan taqribiy qiymatini hisoblab topgan.

Beruniyning fizika sohasida bunyod etgan durdonalari ham fan tarixi va metodikasi uchun g'oyat qimmatlidir. Bu sohada qoldirgan boy merosi va allomamizning o'tkir amaliyotchi va nazoriyotchi ekanligidan dalolat beradi.

Beruniyning ilmiy merosi ustida izchil tadqiqot ishlari olib borayotgan tarixchi-fizik olimlarimizning yozuvlariga ko'ra, ulug' olimimiz xilma-xil fizik hodisalarini o'zi bevosita tekshirib, ko'pgina asarlarida bu hodisalarni to'liq va to'g'ri bayon qilgan. Masalan: 9 xil metal, 18 xil suyuqlik, 15 ga yaqin minerallarni va boshqa jismlarni hammasi bo'lib 50 dan ortiq moddaning solishtirma og'irligini aniqlagan. Yana shunisi ham diqqatga sazovorki, jahonda birinchi bo'lib solishtirma og'irliklarni aniqlagan olimning bu sohadagi ishi o'zining yagonaligi bilan ajralib turadi.

Beruniy gidrostatika, suyuqlikning muvozanat sharoiti, buloq va fantanlarning otilish sabablarini ham metodik izohlash bilan birga suv zarrachalarining o'zaro tortilish kuchini etirof etgan. Bulardan tashqari zamonamiz olimlarining e'tirof etishlaricha, issiqlikning tabiati va uning jismlariga ta'siri, magnitning tortish va itarish kuchlari yorug'lik nuri - moddaning bir ko'rinishidan iborat bo'lib, ma'lum tezlikka ega ekanligi hamda uning issiqlik ta'siri, linzaning fokusi va kattalashtrish xususiyati, suv hajmining haroratga bog'lanib o'zgarishi va shu kabi hodisalarni o'zi tomonidan yasalgan asboblarni yordamida tekshirib, bulardan chiqarilgan xulosalarni tegishli asarlarida bayon etgan.

Hozirgi kunda ham bir qator yetakchi olimlarimiz va tadqiqotchilarimiz tomonidan Abu Rayhon Beruniyning ilmiy faoliyati va jahon ilm-fani rivojida o'rnini o'rganish bo'yicha bir qancha ishlar olib borilmoqda. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki, Abu Rayhon Beruniy buyuk allomamizning hamda ilmiy merosining tarixiy va zamonaviy ahamiyatini o'rganish va ularni kamol topib kelayotgan yosh avlodga yetkazish Uchinchi Renessans poydevorini qo'yishga o'z hissasini qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi
2. Beruniy. Tanlangan asarlar 2,3- tom Toshkent .1965- 1966 yil.
3. Ziyomammedov. B, Abdullaev. Sh "Pedagogika" Toshkent. 2000 yil.
4. To'raqulov. E, Raximov.S "Abu Rayhon Beruniy ruhiyat va ta'lim- tarbiya haqida" Toshkent 1992 yil.
5. Kukonboyeva, Shakhlo Rafikjonovna, Bakhodir Muqimovich Kukonboyev, and Hurriyatkhon Melikoziyevna Ergasheva. "TASKS RELATED TO CONDUCT OF EXPERIMENT." *Educational Research in Universal Sciences* 2.2 SPECIAL (2023): 78-81.
6. Qo'qonboyeva, Shaxlo Rafikjonovna. "XORIJY VA MILLIY XORIJY TA'LIM TIZIMLARI." *Educational Research in Universal Sciences* 2.5 (2023): 726-730.
7. Kukonboyev, Baxodir Muqimovich, and Iqbolxon Mo'minovna Raxmonova. "FIZIKA FANINI O'QITISHDA MASALALAR YECHISHNING O'RNI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 2. 2023.
8. Anvarjon o'g'li, Ergashev Azamjon. "Using Keys As Competency-Oriented Assignments." *Texas Journal of Engineering and Technology* 16 (2023): 29-32.

9. Kokandbaeva, Shahlo Rafikjonovna. "FANGAOID GOT ACQUAINTED WITH ALL THE ACTIVITIES BASED ON WHAT A PROJECT." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 536-539.
10. Anvarjon o'g'li, Ergashev Azamjon. "USING KEYS AS COMPETENCY-ORIENTED ASSIGNMENTS." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 17-20.
11. Rafikjonovna, Kokonbaeva Shahlo. "Formation of professional competence of future physics teachers through independent education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 12.5 (2022): 1202-1205.
12. Rafikjonovna, Qo'qonboyeva Shaxlo, Aliyev Hasanboy Feruz o'g'li, and Saydamatov Oybek Azizxo'ja o'g'. "METHODS FOR THE FORMATION AND EVALUATION OF GENERAL COMPENSATIONS FOR THE BASE AND THE PREDICATE." (2022).